

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ, УРОЖАЙНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ КУЛЬТУР БИОЛОГИЗАЦИЕЙ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Ташкузиев М.М, Мустафева С.Ч.

Научно-исследовательский институт почвоведения и
агрохимии, Ташкент

Резюме: В статье приведены результаты исследований по возделыванию сельскохозяйственных культур хлопкового комплекса применением различных видов органических удобрений для получения экологически чистых почвенных условий и продуктов растениеводства. Получены данные, позволяющие улучшения почвенного плодородия и получения равной по величине урожайности хлопчатника на органическом фоне в сравнении с применением минеральных удобрений.

Ключевые слова: удобрения органические, орошаемый типичный серозем, культуры хлопкового комплекса, гумус, питательные элементы, урожайность хлопчатника.

Введение. Сегодня во всем мире органическое производство является единственной разумной альтернативой традиционному сельскому хозяйству, поскольку экосистема уже не сможет выдержать все возрастающую нагрузку.

Общеизвестно, что стабильность экосистем напрямую зависит от биоразнообразия, которое является основным принципом успешного развития органического производства.

Следует отметить, в Узбекистане имеется большой потенциал и перспективы для создания и развития органического земледелия. Обладая такими уникальными природными ресурсами, исследуемый нами регион - Ташкентская область может войти в рынок и занять свое место в реализации органического производства.

Для условий республики является важным широкое внедрение органического земледелия, позволяющего получить экологически чистых почвенных условий и продукции растениеводства [1, 2].

Объекты и методы исследований. Исследования проводились на староорошаемом типичном сероземе на территории экспериментального опытного участка Аккавак НИИССАВК (бывший УзНИИХ) Ташкентской области применением различных органических удобрений посевами основных (хлопчатник, озимая пшеница), повторных и промежуточных культур. На первый год из основных культур выращивали хлопчатник и с осени возделывается пшеница.

Опыты проводились по методике СоюзНИХИ (1981). Анализы почв выполнены по общепринятым методикам, описанным в руководствах СоюзНИХИ (1977) и Е.В.Аринушкиной (1970) [3, 4, 5].

Опыты ставились в 5 вариантах, повторность 3-х кратная, размер делянки 96 м², общая площадь -1440 м². Опыты для всех культур состоят из следующих вариантов:

1. N₁₆₀ P₁₁₀ K₈₀ – контроль, с минеральными удобрениями. 2. Биогумус, 10 т/га. 3. ВМГ – отход производства биогазовой технологии, 10 т/га. 4. Полуперепревший навоз, 30 т/га. 5. Полуперепревший навоз, 40 т/га. Для хлопчатника и озимой пшеницы и повторных культур в контрольном варианте минеральные удобрения вносятся по указанной выше норме, а органические удобрения вносятся один раз для основных, повторных и промежуточных культур, без применения минеральных удобрений.

В период вегетации основных и повторных культур, по основным фазам их развития, определялось содержание в почве доступных растениям форм азота, фосфора и калия, а содержание гумуса - в начале и конце вегетации каждой культуры. На опытах проводились фенологические наблюдения за ростом, развитием растений, учеты по накоплению плодоеlementов и урожайности культур.

Результаты и их обсуждение. При применении только минеральных удобрений, на контрольном варианте – 1, до посева хлопчатника, в пахотном и подпахотном горизонтах почвы гумуса содержалось 1,060 и 0,905 %, соответственно. В конце вегетации в этих слоях его количество составило 0,995 и 0,864% и уменьшилось на 0,065 и 0,041% или на 2,60 и 1,64 т/га, а в 0-50 см слое – на 4,24 т/га (табл. 1).

Таблица-1

Содержание гумуса и подвижных питательных элементов в опытах с хлопчатником, мг/кг

Вариант №	Глубина, см	Гумус, %	NH ₄ + NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O	NH ₄ + NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O	Гумус, %	NH ₄ + NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
		14.04.2018				03.07.2018				07.09.2018		
1	10-30	1,060	15,14	19	128	17,25	47	229	0,995	8,90	33	208
	30-50	0,905	13,69	16	115	10,44	29	125	0,864	3,61	25	184
2	0-30	0,943	14,36	29	176	31,78	59	214	1,009	15,07	47	247
	30-50	0,924	12,46	22	136	21,38	40	138	0,941	8,01	33	215
3	0-30	0,874	16,14	31	176	38,61	90	229	0,938	11,39	49	214
	30-50	0,720	14,36	27	136	25,62	80	151	0,754	3,61	33	215
4	0-30	0,960	20,70	31	174	23,63	57	214	1,013	12,51	52	265
	30-50	0,886	16,38	27	136	16,36	34	144	0,910	4,61	26	207
5	0-30	1,051	17,32	38	216	45,35	60	207	1,107	11,11	60	266
	30-50	0,893	12,85	30	136	30,65	35	165	0,931	3,91	33	224

На варианте, где вносили только биогумус в норме 10 т/га, в сравнении с исходным содержанием гумуса, в конце вегетации хлопчатника в этих слоях почвы отмечено увеличение его количества на 0,066 и 0,017% или на 2,64 и 0,68 т/га, а в 0-50 см слое - 3,32 т/га. Также получены данные увеличения содержания гумуса и в других вариантах опыта, где вносили органические удобрения. Так, на варианте-3, где вносили в количестве 10 т/га органического удобрения-ВМГ, отхода производства биогазовой технологии, в

рассматриваемых слоях почвы отмечено увеличение содержания гумуса на 0,064 и 0,034% или 2,56 и 1,36 т/га, а в 0-50 см слое- на 3,92 т/га.

На варианте-4, где вносили органические удобрения в виде навоза, из расчета 30 т/га, отмечено в этих слоях увеличение содержания гумуса на 0,053 и 0,24% или 2,12 и 0,96 т/га, а в 0-50 см слое – на 3,08 т/га. На варианте-5, где вносили навоза 40 т/га, отмечено в этих слоях увеличение гумуса на 0,056 и 0,038% или 2,24 и 1,52 т/га, а в 0-50 см слое на 3,76 т/га.

Результаты анализа по изменению содержания доступных растениям форм питательных элементов по отдельным фазам развития хлопчатника также показали увеличения в 0-50 см слое почвы содержания подвижных форм азота, фосфора и калия. Так, на делянках опыта, в исходном состоянии (14.04.18), в 0-30 и 30-50 см слоях минерального азота содержалось 14,36-20,70 мг/кг и 12,46-15,38 мг/кг, что относится к низкой (0-15 мг/кг) и недостаточной (16-30 мг/кг) обеспеченности. А в фазе массового плодообразования хлопчатника (03.07.18), его количество в 0-50 см слое уменьшено на 1,14 мг/кг, а в фазе созревания – на 16,32 мг/кг.

В сравнении с исходным содержанием, в фазе массового плодообразования, минерального азота в контрольном варианте, во всех вариантах опыта с органическими удобрениями, отмечено увеличение его количества в 0-50 см слое почвы. Так, в этой фазе в 0-50 см слое количество минерального азота составило 27,69 мг/кг, что близко к исходному содержанию, а в вариантах 2-5 эти показатели составили 53,16; 64,23; 40,0 и 76,0 мг/кг, соответственно. Это указывает, в этой фазе отмечено увеличение его количества от внесения органических удобрений в 1,5-2,7 раз.

В фазе созревания (07.09.18), также отмечено большое содержание минерального азота в вариантах 2-5 с органическими удобрениями в сравнении с контрольным вариантом, где применялись только минеральные удобрения. Так, если в контрольном варианте в 0-50 см слое почвы содержалось 12,51 мг/кг минерального азота, на в вариантах 2-5 его количество составило 23,08;

15,0; 17,12 и 15,02 мг/кг соответственно, что в 1,2-1,8 раз больше, чем в варианте с минеральными удобрениями.

Такие же положительные результаты получены и в отношении динамики содержания в почве доступных растениям форм фосфора, а также калия. Так, если в исходном состоянии в 0-50 см слое почвы на делянках контрольного варианта содержалось 35-68 мг/кг P_2O_5 , то в фазе массового плодообразования на варианте-1 его количество составило 76 мг/кг, что несколько больше, чем в исходном содержании. А на вариантах 2-5 с органическими удобрениями подвижного фосфора содержалось в этом слое 99; 170; 91 и 95 мг/кг соответственно, что больше в 1,2-2,2 раза. В фазе созревания, в сравнении с контрольным вариантом, на вариантах с органическими удобрениями отмечено увеличение содержания подвижного фосфора в 1,3-1,6 раз.

В исходном состоянии в 0-50 см слое почвы на делянках контрольного варианта содержалось обменного калия 243-352 мг/кг, а в фазе плодообразования на варианте-1 его содержится 354 мг/кг, что несколько больше и близко к исходному содержанию. На вариантах 2-5 с органическими удобрениями калия содержалось в этом слое 352; 380 и 372 мг/кг соответственно, что также близко или несколько больше, чем в контрольном варианте. В фазе созревания в сравнении с контрольным вариантом, на вариантах с органическими удобрениями отмечено увеличение обменного калия в 1,1-1,25 раз.

Из выше приведенных данных следует отметить, что на посевах культур хлопкового севооборота, применение в количестве 10 т/га биогумуса, органической части производства биогазовой технологии – ВМГ, а также 30 и 40 т/га органического удобрения – навоза без минеральных удобрений, в сравнении с исходным содержанием, позволяет за вегетацию хлопчатника увеличить содержания гумуса (органического вещества) в 0-50 см слое почвы на 0,077-0,098 % или 3,08-3,92 т/га. А в контрольном варианте с применением только минеральных удобрений отмечено снижение в 0-50 см слое почвы гумуса на 0,106 % или 4,24 т/га.

В отношении динамики доступных растениям форм питательных элементов, по отдельным фазам развития хлопчатника, также получены данные увеличения в 0-50 см слое почвы на вариантах с органическими удобрениями содержания минерального азота в 1,5-2,7 раз в фазе плодообразования и в 1,2-1,8 раз в созревании по сравнению с контрольным вариантом. В отношении подвижного фосфора отмечено увеличение его количества в этих фазах в 1,2-2,2 и 1,3-1,6 раз, а обменного калия – в 1,1-1,25 раз в созревании хлопчатника.

Полученные положительные результаты по содержанию гумуса, питательного режима почвы сказались в отношении роста, развития и урожайности хлопчатника. Так в фазах бутонизации (28.06.18), цветения-плодообразования (05.08.18) и созревания (11.09.18) хлопчатника в контрольном варианте с минеральными удобрениями высота главного стебля среднем в одном растении составило 31,3; 77,1 и 85,4 см, а количество плодовых ветвей – 3,2; 12,2 и 14,3 штук. Эти показатели на вариантах 2-5 с органическими удобрениями в этих фазах были больше на 0,1-0,4 см; 1,4-4,8 см; 1,2-3,5 см по высоте и на 0,3-1,6; 0,3-2,3 и 1,0-1,4 штук по количеству плодовых ветвей, соответственно.

В фазе созревания хлопчатника на контрольном варианте количество плодоземелентов (завязи) и коробочек (раскрывших и не раскрывших) составило среднем в одном растении 2,2 и 17,1 штук, соответственно. Эти показатели на вариантах 2-5 с органическими удобрениями по количеству завязей были равными или больше на 1,0-1,1 штук, а по общему количеству коробочек были больше на вариантах с биогумусом и навозом в норме 40 т/га на 1,2-1,8 штук и меньше на 0,3 штук на вариантах с ВМГ и 30 т/га навоза.

Урожайность хлопчатника, средняя из трех сборов и трех повторностей, составила 32,4 ц/га. Получена прибавка в урожае хлопка-сырца на вариантах с ВМГ и биогумусом в норме 10 т/га в количестве 1,0 и 1,7 ц/га соответственно, а на вариантах с органическими удобрениями в количестве 30 и 40 т/га навоза урожайность была меньше на 1,4 и 1,1 ц/га, соответственно.

В заключении следует отметить, на широко распространенном в Ташкентском оазисе староорошаемом типичном сероземе, проведенные исследования, направленные на повышение плодородия почвы, урожайности возделываемых культур, биологизацию земледелия и получения экологически чистых почвенных условий, а также продукции растениеводства, дали положительные результаты и дают оснований для разработки научных основ ведения органического земледелия.

Список литературы:

1. Джуманов А., Соатов О. Состояние агропроизводства и органического сельского хозяйства в Республике Узбекистан. В материалах межд. конф. Развитие органического сельского хозяйства в Центральной Азии. Ташкент 2018, С. 244-245
2. Декларация международной конференции по развитию органического сельского хозяйства в Центральной Азии. В материалах межд. конф. Развитие органического сельского хозяйства в Центральной Азии, Ташкент 2018, - С. 368.
3. Аринушкина Е.В. Руководства по химическому анализу почв //М. МГУ. 1970. с. 487.
4. «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» СоюзНИХИ, Ташкент 1963, С. 270-274.
5. Методика полевых опытов с хлопчатником в орошаемых условиях. СоюзНИХИ, 1978.